

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

DIGITAL SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL AND CYBERSECURITY

Marjona Abdujabborova

National University of Uzbekistan Faculty of Social Sciences Major: Political Science
2nd-year student

Abstract. This article analyzes the process of digital socialization of the individual and its relationship with cybersecurity. In the context of the rapid development of information and communication technologies, the Internet and social networks have become a crucial environment for individual socialization. At the same time, the digital environment generates various risks, such as cyberbullying, personal data leakage, and online fraud. The article examines the theoretical foundations of digital socialization, its positive and negative aspects, as well as the current challenges of ensuring individual cybersecurity. The study relies on modern scientific approaches and international theoretical concepts, which allows for an in-depth analysis of the key issues of protecting individuals in the digital space.

Key words: digital socialization, cybersecurity, digital identity, cyberbullying, internet risks, individual and digital environment, online communication.

ЦИФРОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Маржона Абдужабборова

Национальный университет Узбекистана Факультет “Социальных наук”
Направление “Политология” Студентка 2-курса

Аннотация. В данной статье анализируется процесс цифровой социализации личности и его взаимосвязь с кибербезопасностью. В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий интернет и социальные сети становятся важнейшей средой социализации личности. Цифровая среда порождает различные риски, такие как кибербуллинг, утечка персональных

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

данных и онлайн-мошенничество. В статье рассматриваются теоретические основы цифровой социализации, его положительные и отрицательные аспекты, а также актуальные проблемы обеспечения кибербезопасности личности. В ходе исследования используются современные научные подходы и международные теоретические концепции, что позволяет раскрыть ключевые проблемы защиты личности в цифровом пространстве.

Ключевые слова: цифровая социализация, кибербезопасность, цифровая идентичность, кибербуллинг, интернет-риски, личность и цифровая среда, онлайн-коммуникация.

Введение. В современном мире более 80% людей формируют своё существование в цифровом пространстве. Цифровые платформы и цифровая социализация занимают центральное место в их жизни. Однако этот вид социализации, наряду с удобством, ускорением деятельности и другими преимуществами, может нести и негативные последствия. То есть с точки зрения безопасности не исключены случаи кибербуллинга перед широкой аудиторией или мошенничества через ссылки.

В монографии рассматриваются социальные взаимодействия молодых людей в цифровой среде, включая влияние социальных сетей на формирование ценностей и норм поведения [1].

В цифровой среде социальные сети играют важную роль в формировании идентичности молодежи, позволяют выразить себя, устанавливать связи с группой, поддерживать дружеские отношения, заводить новые знакомства и обмениваться мнениями. Монография утверждает, что социальные сети влияют на ценности и нормы поведения. То есть онлайн-взаимодействие формирует этические и моральные ценности у молодежи, а в некоторых случаях может

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

возникать негативное поведение, такое как кибербуллинг. Вместе с цифровой социализацией молодежь должна развивать цифровую культуру, получать образование в области кибербезопасности и учитывать защиту личной информации.

Социализация - длительный процесс, в результате которого человек приобретает собственный социальный опыт, ценностные ориентации. Ученые выделяют профессио-нальную, гендерную, правовую, этническую, гражданскую и др. социализацию. Ю.Р. Хайруллина выделила горизонтальный и вертикальный срезы социализации. Горизонтальный срезусвоение общественных ценностей, удовлетворенность жизненных ориентаций. Вертикальный срез представлен когнитивным, эмоциональным и поведенческим уровнями [2].

Основная часть. В результате экспансии цифровых технологий в различные сферы жизни изменяется реальность жизнеосуществления человека, приобретая характер гибридной, или смешанной реальности, в которой происходит слияние реального и смоделированных с помощью цифровых технологий миров, когда физические и цифровые объекты сосуществуют и взаимодействуют в реальном времени, и, как следствие, претерпевают изменения процессы социального становления личности и взаимодействия людей [3].

Цифровая социализация позволяет детям и подросткам развивать социальные навыки, коммуникативные привычки и формировать личную идентичность в онлайн-среде [4]. Авторы подчеркивают, что посредством цифровых медиа происходит формирование цифровой идентичности личности, включающее процессы самопрезентации, получения обратной связи и участия в онлайн-сообществах. При недостаточном уровне цифровой грамотности личность становится уязвимой к интернет-рискам, таким как кибербуллинг,

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

информационная манипуляция и нарушение неприкосновенности частной жизни. Однако при наличии у личности достаточного понимания основ кибербезопасности возрастает вероятность предотвращения подобных ситуаций.

Кибербезопасность – это практика защиты систем, сетей и данных от цифровых атак, обеспечивая конфиденциальность, целостность и доступность [5]. Интеграция курсов по кибербезопасности в образовательные программы способствует формированию ответственного цифрового гражданства среди молодежи [6].

Цифровая социализация повышает социальную активность личности, однако данный процесс приносит положительные результаты лишь при его согласовании с эффективными механизмами безопасности. В настоящее время наблюдается тенденция к использованию всех доступных персональных данных для оформления онлайн-кредитов или перехода на нелегальные сайты через неизвестные ссылки. Для предотвращения подобных ситуаций каждому человеку необходимо обладать достаточными знаниями и навыками в области цифровой безопасности.

Обеспечение кибербезопасности является не только личной ответственностью, но и одной из приоритетных задач государственной политики и системы образования.

Заключение. Цифровая социализация является неотъемлемой частью современной жизни, формируя новые модели взаимодействия и поведения личности в онлайн-среде [7].

Безусловно, цифровая социализация открывает новые возможности, однако включение систематического обучения основам кибербезопасности в образовательный процесс для всех категорий обучающихся может рассматриваться как эффективное и обоснованное решение.

Таким образом, в условиях стремительного развития цифровых технологий особую значимость приобретает формирование у личности осознанного и

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

ответственного отношения к цифровому пространству. Развитие цифровой грамотности и навыков безопасного поведения в сети способствует снижению киберугроз и повышению уровня защищённости пользователей.

В этой связи интеграция кибербезопасности в процессы цифровой социализации и образовательные программы является необходимым условием устойчивого развития современного общества и формирования безопасной цифровой среды.

Список литературы

1. “Социальные взаимодействия в контексте цифровой социализации молодежи” КАЗАНЬ – 2024.

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1217472024/000_Mnogografiya_4_cifrovaya.socializaciya.pdf

2. Цифровая социализация личности в образовательной среде. Г.Я. Гревцева
Источник : <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-sotsializatsiya-lichnosti-v-obrazovatelnoy-srede/viewer>

3. Miklyaeva A.V. — Digital Society and Digital Socialization: Prospects for Socio-Psychological Research.

4. Buckingham, D., & Livingstone, S. (2013). Children and Digital Media: A Global Perspective. Routledge.

5. TUIT – Cybersecurity Источник: <https://dl.tuit.uz/subject-resources/135086/TIFmQi8ufy9YSCrf7r6VV3t50ujEZpfvKxC7joAq.pdf>

6. IRSHAD Uzbek Journal of Law and Digital Policy.
<https://irshadjournals.com/index.php/ujldp/article/view/218>

7. Born Digital (Palfrey & Gasser, 2013), Buckingham & Livingstone (2013).